

ЁШ МУТАХАССИСЛАР КАСБ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Холмирзаев Нодиржон Низомжонович

ТДТУ Қўқон филиали “Ижтимоий ва
аниқ фанлар кафедраси мудири

Хасанов Диёр

8-21 ЭЭЭ гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7844324>

Аннотация. Жамиятни замонавийлашиши ва инсон капиталига бўлган эҳтиёжларни ўсиши шароитида ёшлар билан олиб бориладиган ишлар меҳнат жамоасини ривожланиши ва ўзгаришида самарали восита вазифасини ўтайди. Буни ёш мутахассислар муаммолари, ҳамда умумкорпоратив вазифаларни ечишга қаратилган ва компаниянинг кадр имкониятларини ривожлантириш стратегиясининг устувор йўналишларига асосланган ёш мутахассислар билан ишлаш тизими сифатида қараш мумкин. Ана шундай муаммолардан бири ёш мутахассиснинг кўникувидир. Бу нафақат янги фаолият шароитларига мослашиш, балки касбий мулоқот нормалари, ишлаб чиқариш кўникмалари, меҳнат интизоми, янги меҳнат жамоаси анъаналарини фаол ўзлаштириш, яъни, у ёки бу ижтимоий муҳитга кириб бориш жараёнидир.

Калит сўзлар: касб, тарбия, малака, таълим, ҳуқуқ, метод.

Жамоада турли, ишга алоқадор ва шахсий ўзаро муносабатларнинг маълум тизими юзага келади ва улар ўзаро ишонч ҳамда одамларни ҳурмат қилиш, очиқ кўнгиллик ва андишалиликка асосланган. Масалан кутубхона ҳамда илмий бўлимдаги меҳнат жамоаларининг фазилатлари шундаки, унда яратилган муҳит (шароит) тўғридан-тўғри фойдаланувчилар ва инноваторлар билан олиб бориладиган иш сифатига тааллуқли бўлиб, шунинг учун ҳар бир ходимга ижод билан шуғулланиш имконини яратиш жуда муҳимдир. Жамоа ишда юксак самарадорликка эга, унинг ходимлари ҳар доим бирорта умумий мақсад билан бирлашган. Бундай жамоа фаолиятини муваффақиятининг муҳим жиҳати – бу ундаги кайфият ва муҳит ёки жамоанинг ижтимоий-психологик иқлими, бу эса – ҳиссиётлар, муносабатлар, кайфиятлар, фикрлар ва кўрсатмалардир. Ҳар қандай жамоанинг ички муҳити учун инсон феълининг қуйидаги фазилатлари зарур: хушчақчақлик, қувноқ хулқ, оптимизм, шунингдек вазминлик ва ўзини тута билиш бўлиб, улар зиддият келиб чиқишига йўл қўймайди. Шундай қилиб, жамоадаги норма доирасидаги соғлом

психологик иқлим доим унинг муваффақияти ва ишчанлигининг асосидир¹.

Ёш ходим ўз ҳаётининг профессионал соҳасини ўзлаштиришда, доим мослашувни икки даражасини ўтайди: касбий ва психологик. Касбий кўникма – бу ходим ва ташкилотнинг ўзаро мослашиш жараёни бўлиб, у ходимнинг янги касбий, ижтимоий ва ташкилий ҳамда иқтисодий иш шароитларида аста секин меҳнат жараёнига қўшилишга асосланади ва унинг боришига инсоннинг ўзига хос фазилатлари, унинг манфаатлари, кўрсатмалари, ақл-идрокининг фазилатлари таъсир этади. Мутахассисларнинг фикрича, психологик мослашув энг муҳими ҳисобланади. Бу мураккаб, узоққа чўзиладиган, айрим холларда эса, инсонни ички дунёсини ўзгариши билан боғлиқ бўлган оғир жараён. У одатдаги нарсалардан воз кечиб, турли профессионал қийинчиликларга бардош бериш билан боғлиқдир. Ёш мутахассис иродасини, энергиясини ишга солиб, ички ҳиссиётларини билинтирмасликка ҳаракат қилиши керак. Бунда олдинги тасаввурлар, фаолият тарзлари бузилиб (издан чиқиб), янги кўникмалар, маҳоратлар шаклланади, хулқи ўзгаради. Бу холда ёш мутахассисга ҳам ижобий, ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган жамоанинг маънавий муҳити муҳим аҳамиятга эга. Ҳар қандай жамоа, ёш ходим келгунга қадар тузилган ўз қонунларига эга бўлиб, ўзининг маълум схемаси бўйича ишлайди. Ёш мутахассис ўзининг янги жамоаси қонунларини, жамоа ичидаги муносабатларни қанчалик тез тушунса, шунчалик тез унинг янги жамоага кўникиши содир бўлади. Ёш мутахассисни қабул қилмаслик, касбдошлари томонидан унга бўлган бепарво, хаттоки агрессив муносабатлар унинг касбий ўрнини топишга салбий таъсир этиши мумкин. Нормал психологик иқлим, самимий ва ҳайриҳона муҳит ёш мутахассисда ишга бўлган қизиқишни хаттоки паст ойликда ҳам юзага келтиради. Ундан ташқари, ҳамкасбларининг ишларига қизиқиб, ёш мутахассис ўзига нисбатан маълум ишонч ўйғотиб, касбий маҳоратга эга бўлиши мумкин¹.

Раҳбарият томонидан ёш мутахассисга бўлган ишонч янги ходимда кўникма хосил қилинишига ижобий таъсир этади. Кўникмани

¹ Сиротина М.П. Профилактика конфликтного поведения (тренинг в помощь молодым специалистам) // Воспитание школьников. - 2011. - № 2. - С. 55

¹ Антропов В.А., Дмитренко Н.В. Развитие инновационного потенциала компании на основе системы работы с молодыми специалистами // Экономика региона. - 2010. - № 3. - С. 260

муваффақиятли ўтишига катта ҳамкасблари ёки илмий маслаҳатчисининг раҳбарлик қилишлари ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Ҳамкасбларини ишига бўлган қизиқиш, жамоа муаммоларини муҳокама қилишда иштирок этиш, нафақат касбга доир, мулойимлик ва бошқаларга яхшилик қилиш истаги – булар ҳаммаси ёш ходим ҳақида яхши таасурот қолдириб, унинг ташкилотнинг умумий ишига бўлган қизиқишини кўрсатади. Бунда турли авлод одамлари билан уларнинг тилларида гаплашиш керак. Ёш мутахассис иши билан боғлиқ бўлмаган ўртоқлари орасида фойдаланадиган ёшларга мос сўзлашувни ёки ўзининг тушуниб бўлмас тилини ишлатиши тўғри келмайди. Бу каби жараёнлар ёш мутахассиснинг жамоага кўникувини тезлаштиради ва ижтимоий фаол бўлишини таъминлашда муҳим ўрин тутаяди.

Хулоса шуки, ёш мутахассислар ташкилотнинг келажаги ҳисобланадилар. Қанчалик малакали мутахассислар бўлиши ёш мутахассислар билан кадрлар ишини ташкил қилишга боғлиқ. Аммо ёш мутахассисларнинг меҳнат хулқи қатор факторларга боғлиқ, шу жумладан кўникмага ҳам. Шунингдек ёш мутахассис фаоллигининг ортишида меҳнат жамоаси фаолиятининг рағбатлантирилиши ҳам муҳим ўрин эгаллайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Антропов В.А., Дмитренко Н.В. Развитие инновационного потенциала компании на основе системы работы с молодыми специалистами // Экономика региона. - 2010. - № 3. - С. 260
2. Кузьмина Н.В. Специалисты - субъекты изучения продуктивности своей деятельности (в свете акмеологической теории фундаментального образования) // Акмеология-2005. Методологические и методические проблемы. СПб.: Изд-во ЦСИ, 2005.
3. Лернер И.Я. Философия дидактики и дидактика как философия. - М.: Педагогика, 1995.
4. Маркова А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя // Советская педагогика. - 1990. - № 8. - С. 82-88
5. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства. Практикум. Учебник для ВУЗов. - М.: Просвещение, 2006. - С.73.
6. Хуторской А.В. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2019. - 608 с.

